

**O‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA’LIM: NAZARIY ASOSLAR VA AMALGA
OSHIRISH TAJRIBALARI****Safarova Ozoda Alisher qizi****Abdulazizova Nigina Faxriddin qizi****Alfraganus universiteti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabaslari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365058>****Annotatsiya (Annotatsiya)**

Ushbu maqolada inklyuziv ta’lim tushunchasi, uning asoschisi L.S. Vigotskiy nazariyasi bilan bog‘liqligi, O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar, huquqiy-me’yoriy hujjatlar asosida yaratilgan imkoniyatlar yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta’limning afzalliklari bilan bir qatorda mavjud muammolari, ularni bartaraf etish yo‘llari, ta’lim tizimidagi yangiliklar va sifatli ta’limga erishish masalalari tahlil etilgan. Oliy ta’limdagi islohotlar, ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha qabul qilingan qarorlar va bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida fikr yuritilgan. Maqolada ta’limning inson salohiyati va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni alohida e’tirof etiladi.

Kalit so‘zlar (Kalit so‘zlar)

Inklyuziv ta’lim, L.S. Vigotskiy, ta’lim sifati, ta’lim islohotlari, imkoniyati cheklangan bolalar, ijtimoiy integratsiya, ta’limda innovatsiyalar, kasbiy rivojlanish, pedagogik metodika, O‘zbekiston ta’lim tizimi.

Аннотация

В статье рассматриваются концепция инклюзивного образования, теория её основоположника Л.С. Выготского, реформы, проводимые в сфере инклюзивного образования в Республике Узбекистан, возможности, создаваемые нормативно-правовыми актами. Наряду с преимуществами инклюзивного образования анализируются существующие проблемы, пути их решения, инновации в системе образования и вопросы достижения качественного образования. В статье рассматриваются реформы в сфере высшего образования, решения, принятые для повышения качества образования, и меры, предпринимаемые в этом направлении. Особое внимание уделяется роли образования в развитии человеческого потенциала и общественного развития.

Ключевые слова

Инклюзивное образование, Л.С. Выготский, качество образования, образовательные реформы, дети с ограниченными возможностями здоровья, социальная интеграция, инновации в образовании, профессиональное развитие, педагогическая методика, система образования Узбекистана.

Abstract (Annotation)

This article discusses the concept of inclusive education, its founder L.S. Vygotsky's theory, the reforms implemented in the field of inclusive education in the Republic of Uzbekistan, the opportunities created on the basis of legal and regulatory documents. Also, along with the advantages of inclusive education, the existing problems, ways to eliminate them, innovations in the education system and issues of achieving quality education are analyzed. The article discusses reforms in higher education, decisions made to improve the quality of education and measures being taken in this regard. The article specifically recognizes the role of education in human potential and social development.

Keywords (Keywords)

Inclusive education, L.S. Vygotsky, quality of education, educational reforms, children with disabilities, social integration, innovations in education, professional development, pedagogical methodology, education system of Uzbekistan.

Inklyuziv ta'lim – ta'lim turi, jismoniy, aqliy, ijtimoiy, hissiy va boshqa xususiyatlardan qat'iy nazar umumta'lim muassasalarida ta'lim olishdir. Psixolog L.S.Vigotskiy (1986-1934) inklyuziv ta'lim asoschisi bo'lib, uning nazariyasiga ko'ra bolalar ijtimoiy muhitda eng samarali bilim olishadi. Oliy aqliy funksiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hamkorlikdan boshlanadi, keyin shaxsiy bo'ladi deb aytib o'tgan.L.Vigotskiy ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida pedagoglar o'rni kattaligini ta'kidlaydi. Ko'pgina mamlakatlarda bu jumla to'g'ri qarash ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida 2005-yilning 19-sentabrida Xalq ta'limi vazirligining 234-sonli buyrug'i bilan "Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'lim to'g'risida Muvaqqat Nizom" I tasdiqlandi. Unda qayd qilinishicha imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar quyidagi tartibda inklyuziv ta'limga qamrab oladi :

- ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar;
- harakat muvozanati buzilgan;
- o'ziga-o'zi xizmat qila oladigan oligrofren darajadagi bolalar va o'smirlar;
- nutqida nuqsoni bor bolalar;
- zaif eshituvchi bolalar;
- zaif ko'ruvchi va kech (5 yoshdan keyin) bo'lgan bolalar;
- ko'zi ojiz (Brayl tizimi va o'qishni egallagan) bolalar va o'smirlar;
- kar (muloqot darajasida nutqi bo'lgan, o'qishni va yozishni bilgan) bolalar va o'smirlar.

Vazirlar Mahkamasining 12.10.2021-yildagi "Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normative-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi Muvaqqat Nizomi" I tasdiqlandi. Hujjat 13.10.2020-yildagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4860-son qarorga muvofiq ishlab chiqilgan. Inklyuziv ta'limning ijobiy tomonlari bo'lganiday salbiy tomonlari ham yo'q emas, albatta.Buni bartaraf etish va takomillashtirish maqsadida quyidagi sharoitlar amalga oshirilmoqda:

-inklyuziv ta'lim tizimi uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish, inklyuziv ta'lim metodikasiga oid materiallarni takomillashtirish;

-inklyuziv ta'lim jarayonida manaviy-axloqiy tarbiyalash,bolaning jismoniy sog'lom va baquvvat shakllanishiga erishish;

-inklyuziv ta'lim joriy etilishida avvalo chekka hududlarda joylashgan alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qishiga e'tibor qaratish;

-inklyuziv ta'lim dasturlari asosida zamonaviy,axborot-kommunikativ texnologiyalari asosida dars shakllantirish;

Inklyuziv ta'lim tizimi orqali quyidagi natijalarga erishish ko'zda tutilmoqda:

Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan shaxslarning rivojlanishi,ularning jamiyatga integratsiyasi,inklyuziv ta'lim tizimi qulayliklari va afzalliklari,ta'lim sifati,shuningdek, o'quvchilarning rivojlanish darajasi, o'z qobiliyatini rivojlantirish orqali yutuqlarga erishishini ta'minlash , inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich tashkil etish orqali alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni teng huquqli jamiyat a'zosi sifatida umumta'lim muassasalarida ta'lim olishlari va shu kabi natijalar.

Bundan tashqari, nafaqat alohidata'lim balki, an'anaviy ta'limda ham juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabridagi Oliy Majlisga murojaatnomasida 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nomlanishini taklif etdi. Yig'ilganlar tomonidan bu tashabbus qo'llab-quvvatlandi. Zero, ta'lim sifatini oshirish - Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir. Shuning uchun ushbu sohada ko'proq muloqot va islohotlar olib borish, o'quv faoliyat ishlari sifatini yanada oshirish bo'yicha konsepsiyalar ishlab chiqish lozim." Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida "gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyunidagi PQ-3775-son qaroriga q muvofiq :

-Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilarini ularning vazifalari va faoliyat yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlarga va boshqa tadbirlarga jalb etishni taqiqlash ;

- Oliy ta'lim muassasalariga professor-o'qituvchilar tarkibiga ishga qabul qilish jarayonlari ochiq majlisda pedagog kadrlar va jamoat a'zolari oldida sinov tarzida o'tkazilish va majlis tavsiyasiga ko'ra o'tkazish;

-Yosh olim va talabalarga hamda tashabbuskor fuqarolarga innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirishga munosib xisssa qo'shganlarni "Innovatsion g'oyalar yetakchisi "ko'krak nishonini ta'sis etish va Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish . Ta'lim, inson faoliyatining har qanday jarayoni yoki natijasi kabi, ma'lum bir sifatga ega va bu ta'lim sifati kasbiy ongning izchil nazariy va amaliy jihatdan samarali shakllanishini belgilovchi ta'lim jarayoni xususiyatlari yig'indisidir. Ta'lim sifatini tushunish orqali nafaqat kasbiy bilimlarning mavjudligini, balki ta'limning darajasi, boshqaruv va tashkiliy faoliyatidagi qobiliyatini o'z ichiga oladi. ISO xalqaro standartlashtirish tashkiloti sifatga shunday ta'rif beradi: "Sifat- obyektning va nazarda tutilgan ehtiyojlarini qondirish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlarining yig'indisidir".

Muayyan bir mavzuni uning asosiy qoidalari asosida umumiy tushunish darajasida o'zlashtirish mumkin. Har qanday mutaxassis tayyorlashda bu fanlar ma'lum o'rinni egallashi kerak. Ular ikkinchi darajali deb hisoblanmasligi kerak. Zero ularning roli - kasbiy rivojlanish ya'ni mutaxassis bo'lib yetishishidagi asosiy fundament hisoblanadi. Ammo bu kasblar sohasini rivojlantirish – boshqa ikkinchi darajali fanlarni chuqurroq asnodda o'zlashtirish va bu orqali kasbiy dunyoqarash va tasavvurni boyitish mumkin.

Misol uchun ikkinchi darajadagi fan sifatida tarix fanini oladigan bo'lsak, bu fanni chuqur o'rganish orqali o'z kasbimizni salohiyatini oshira olishimiz, dunyoqarashimizni boyita olishimiz va bu orqali bilimlarni amaliyotning turli sohalarida foydalanishimiz mumkin. Bizning ta'lim darajamiz uzoq vaqt davomida barqaror darajada bo'lib turibdi. Bu holatda ta'lim tizimi yaxshi ishlaydi, ammo rivojlanmaydi. Chunki rivojlanish doimo yangilik yaratilgan joyda bo'ladi. Bu gapimizga Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning quyidagi so'zlari asos bo'ladi:

"Ushbu jarayonlarda deputat va senatorlar, mahalla vakillari, ziyolilar, yoshlar, tadbirkorlar va keng jamoatchiligimizning faol bo'lishlarini, yangi-yangi taklif va tashabbuslar bildirishlarini so'rayman".

Sifatli ta'lim – taraqqiyot va rivojlanish garovi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. L.S. Vigotskiy. "Pedagogik psixologiya", Moskva, 1934.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 234-sonli buyrug'i. 2005-yil 19-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi Muvaqqat nizomi.
4. PQ-4860-son qaror. "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020-yil 13-oktabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomasi.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son qarori, 2018-yil 5-iyun.
7. ISO (International Organization for Standardization) – Sifat ta'rifiga oid hujjatlar.